

Editorial

Nessa edição da **Revista Psicologia Hospitalar**, temos o prazer de trazer vários estudos de caso e diversas formas de manejo. O primeiro estudo com uma perspectiva mais investigativa, uma visão cognitivista do funcionamento do sujeito, em sequência, o segundo caso busca entender a perspectiva winnicottiana de amadurecimento psíquico, o terceiro caso descreve a possibilidade de atuação em contexto de internação neonatal e por fim, o manejo de uma paciente com uma doença neurodegenerativa, limitante e como se dá esse processo de enfrentamento dessa condição.

Em *Avaliação neuropsicológica infantil em paciente com Síndrome de Rubinstein-Taybi*, temos um estudo de caso de uma doença extremamente rara e como pode se dar o manejo de uma avaliação cognitiva em contexto hospitalar para esses casos. O artigo traz *insights* a respeito do funcionamento intelectual associado à doença e da dinâmica familiar do caso.

A questão da psicossomática em Winnicott: um estudo de caso de paciente com múltiplas comorbidades físicas, é outro estudo de caso que apresenta uma paciente com múltiplas comorbidades e falhas em seu amadurecimento e consequências em sua integração psicossomática de acordo com a teoria de Winnicott. E como, por meio da psicoterapia, foi possível a retomada desse processo de amadurecimento.

Em, *A maternidade e a possibilidade de (re)construir laços*, as autoras descrevem como é possível a formação de laços diversos de uma mãe que se vê com sua filha recém nascida internada em UTI neonatal.

Esclerose Lateral Amiotrófica: enfrentando o processo de adoecimento, nesse artigo as autoras mostram o manejo de psicoterapia domiciliar de uma paciente com recursos verbais limitados e a elaboração de um processo de perdas de funcionalidade decorrente da doença e como é possível encontrar formas de melhor adaptar-se mesmo nesse adoecer físico progressivo.

Esperamos que aproveitem as leituras!

Editor-chefe

Mirian Akiko Furutani de Oliveira